

**EDUCAÇÃO INCLUSIVA E FORMAÇÃO DOCENTE NO SÉCULO
XXI: A CONTRIBUIÇÃO DO DUA COMO ESTRATÉGIA
PEDAGÓGICA**

DOI: 10.5281/zenodo.17830756

Ângela Lúcia de Faria¹

¹Universidad Europea del Atlántico (UNEATLANTICO)
angela.lucia.faria@educacao.mg.gov.br

Evaldo Sant'Ana de Almeida²

⁶Universidad Europea del Atlántico (UNEATLANTICO)
almeida.evaldo.esa@gmail.com

Adenize Maria Moraes dos Santos³

³Universidad Europea del Atlántico (UNEATLANTICO)
denisemaria63@hotmail.com

Fernanda da Silva Medeiros⁴

⁴Universidad Europea del Atlántico (UNEATLANTICO)
fernandarezende30@hotmail.com

Maria Aparecida Cazula⁵

⁵Universidad Europea del Atlántico (UNEATLANTICO)
mariaaparecidacazula@gmail.com

Flávia Letícia de Oliveira⁶

⁸Universidad Europea del Atlántico (UNEATLANTICO)
flaleticia@gmail.com

Valdomiro Lima Santos Junior⁷

⁷Universidad Europea del Atlántico (UNEATLANTICO)
jrlimasan34@gmail.com

Maria Arlete Trindade Pinto Brandao⁸

⁸Universidad Europea del Atlántico (UNEATLANTICO)
trindademazagao@gmail.com

Liliam Gilsinei de Oliveira Gonçalves⁹

⁹Universidad Europea del Atlántico (UNEATLANTICO)
liliam.mestrado@gmail.com

Fabiana Ferreira de Sousa¹⁰

⁹Universidad Europea del Atlántico (UNEATLANTICO)
fabi.f.sousa@hotmail.com

RESUMO: A educação inclusiva consolidou-se como um princípio fundamental no século XXI, exigindo práticas pedagógicas capazes de reconhecer e atender às diversidades presentes na sala de aula. Este estudo teve como objetivo analisar como o Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA) contribui para a formação docente e para o planejamento educacional inclusivo. A metodologia envolveu uma revisão de literatura em bases científicas, considerando publicações entre 2002 e 2025 que abordassem formação docente, ensino-aprendizagem, DUA e Pedagogia. Os resultados apontam que, embora o DUA seja amplamente reconhecido como uma abordagem eficaz para ampliar a participação e o engajamento dos estudantes, sua aplicação ainda ocorre de maneira parcial, limitada pela falta de formação continuada, pelo pouco tempo destinado ao planejamento e pela ausência de uma cultura colaborativa nas escolas. Também se observou que práticas fundamentadas no DUA favorecem a flexibilização curricular, a aprendizagem cooperativa e ambientes mais acessíveis, contribuindo para uma visão de ensino que valoriza diferentes formas de aprender. Conclui-se que o DUA representa uma estratégia pedagógica consistente para fortalecer a educação inclusiva, desde que acompanhado de investimento institucional, formação qualificada e condições que permitam aos docentes planejar e agir de forma intencional e inclusiva.

Palavras-chave: Formação Docente; Ensino-aprendizagem; DUA; Pedagogia.

1. INTRODUÇÃO

A educação inclusiva consolidou-se, no século XXI, como uma diretriz essencial para garantir a participação e a aprendizagem de todos os estudantes na escola, considerando suas singularidades e necessidades. A literatura recente destaca que a inclusão exige mudanças estruturais e pedagógicas que tornem o ambiente educacional acessível desde o planejamento, valorizando a diversidade como elemento constitutivo da prática docente (TRAVAIN; SANTOS; NOVAK, 2025).

Nesse cenário, a formação docente assume papel central, pois é por meio dela que os professores desenvolvem competências para atuar de forma ética, crítica e flexível diante das diferenças presentes na sala de aula. Estudos mostram que muitos desafios ainda persistem, especialmente quando a formação inicial e continuada não oferece subsídios suficientes para que o professor compreenda e utilize práticas inclusivas de maneira intencional e eficaz (MOREIRA; CASTRO, 2025).

Entre as abordagens pedagógicas que têm se destacado na promoção da inclusão, o Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA) apresenta-se como uma proposta que orienta o planejamento curricular a partir da diversidade. Pesquisas evidenciam que o DUA amplia as oportunidades de participação dos estudantes ao oferecer múltiplas formas de engajamento, representação e expressão, favorecendo um ambiente mais equitativo e responsivo (ZERBATO; MENDES, 2021).

Nesse sentido, analisar a contribuição do DUA para a prática docente contemporânea torna-se fundamental, pois essa abordagem oferece caminhos concretos para a construção de um ensino acessível e significativo. A literatura aponta que, ao orientar o planejamento e as práticas pedagógicas, o DUA favorece tanto a autonomia docente quanto a aprendizagem cooperativa e inclusiva, fortalecendo o compromisso com a equidade educacional no século XXI (BRANCO et al., 2024).

2. METODOLOGIA

Os artigos que compuseram essa revisão de literatura foram pesquisados nas bases de dados: Pubmed e SciELO; entre os anos de 2002 e 2025, com texto completo em português ou inglês, que possuíssem os descritores indexados DeCs/MeSH combinados ou não: Formação Docente; Ensino-aprendizagem; DUA; Pedagogia. Foram incluídos no estudo artigos que analisam a contribuição do DUA para a prática docente contemporânea. Excluiu-se do estudo, artigos que não estavam disponíveis na íntegra e opiniões de especialistas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise desenvolvida revela que a compreensão e a aplicação do DUA na formação docente têm avançado de maneira significativa no contexto da Educação Inclusiva do século XXI, embora ainda permaneçam lacunas importantes entre o discurso institucional e a prática pedagógica cotidiana. Os estudos mostram que, apesar de os professores reconhecerem o potencial transformador do DUA, sua implementação ocorre de modo fragmentado, frequentemente associado a iniciativas isoladas ou práticas intuitivas, sem uma sistematização que garanta continuidade e profundidade. Nas pesquisas analisadas, observa-se que muitos docentes utilizam estratégias alinhadas ao DUA, mas sem um domínio conceitual que permita explorar plenamente os três princípios centrais da abordagem — múltiplos meios de engajamento, de representação e de ação/expressão — conforme estabelecido por Rose e Meyer (2002) e atualizado pelo CAST (2018). Esse cenário é confirmado por Moreira e Castro (2025), ao demonstrarem que, mesmo na Educação Infantil, onde a diversidade de linguagens e materiais é parte constitutiva do cotidiano escolar, a presença do DUA tende a ser parcial, restrita a práticas espontâneas e pouco articuladas (ROSE e MEYER, 2002; CAST, 2018; MOREIRA e CASTRO, 2025).

Ao mesmo tempo, estudos como o de Zerbato e Mendes (2021) apontam que, quando há formação docente estruturada, colaborativa e contínua, os professores conseguem

aproximar-se de um uso mais intencional do DUA, relacionando-o a práticas de planejamento, avaliação e mediação pedagógica mais inclusivas. O trabalho formativo baseado em casos de ensino, reflexão compartilhada e elaboração de planos de aula coletivos demonstrou ser uma estratégia potente para promover mudanças na compreensão e na prática dos participantes, o que está em consonância com perspectivas defendidas por Florian (2014) e Booth e Ainscow (2011), que enfatizam a importância da colaboração para o desenvolvimento profissional na perspectiva inclusiva. Esses resultados indicam que a formação docente é um dos fatores mais decisivos para que o DUA deixe de ser uma teoria conhecida superficialmente e passe a se constituir como um fundamento orientador do planejamento pedagógico (ZERBATO e MENDES, 2021; FLORIAN, 2014; BOOTH e AINSCOW, 2011).

Em relação à flexibilização curricular, os resultados evidenciam que o DUA se mostra uma estratégia eficiente para promover a participação de todos os estudantes, especialmente daqueles que compõem o público-alvo da Educação Especial. Branco et al. (2024) demonstram que práticas fundamentadas no DUA, quando articuladas à aprendizagem cooperativa, ampliam o engajamento e a interação entre estudantes, repercutindo na construção de ambientes de aprendizagem mais democráticos e acessíveis. Esse achado reforça que o DUA não atua apenas como um recurso para eliminar barreiras, mas contribui para a criação de uma cultura pedagógica que acolhe a diversidade como riqueza e propõe experiências de aprendizagem que contemplam diferentes ritmos, formas de expressão, motivações e caminhos para construção do conhecimento. Travain, Santos e Novak (2025) complementam essa perspectiva ao defenderem que o DUA representa uma abordagem de possibilidades capaz de ampliar a participação discente na Educação Inclusiva, especialmente quando articulado a práticas inovadoras e sensíveis às necessidades dos alunos (TRAVAIN; SANTOS; NOVAK, 2025; BRANCO et al., 2024).

Entretanto, os estudos também mostram que a incorporação plena do DUA às práticas pedagógicas ainda enfrenta obstáculos significativos. Muitos professores relatam dificuldades relacionadas ao tempo de planejamento, à falta de cultura colaborativa nas escolas e à insuficiência de formação continuada, fatores que são amplamente discutidos por autores como Mantoan (2015), Mittler (2003) e Beyer (2013). Embora o DUA não dependa exclusivamente de tecnologias digitais, a ausência de infraestrutura adequada é mencionada como um entrave, especialmente quando se considera a importância de recursos múltiplos e diversificados. Além disso, muitos docentes compreendem o DUA como uma alternativa apenas para alunos com deficiência, o que reduz seu potencial universalizante e reforça práticas de segregação

pedagógica que contrariam a essência da inclusão. Tal interpretação limitada é criticada por Sebastián-Heredero (2020), que destaca que o DUA deve orientar o planejamento desde o início, e não apenas ser acionado como resposta a demandas específicas (MANTOAN, 2015; MITTLER, 2003; BEYER, 2013; SEBASTIÁN-HEREDERO, 2020).

Apesar dos desafios, os resultados convergem para o reconhecimento de grandes potencialidades do DUA no fortalecimento da Educação Inclusiva no século XXI. A adoção de múltiplos meios de engajamento promove uma maior participação estudantil, especialmente entre aqueles que, em modelos tradicionais, costumam ser menos motivados ou mais vulneráveis ao fracasso escolar. Da mesma forma, a diversificação dos meios de representação contribui para democratizar o acesso ao conhecimento, permitindo que conteúdos e conceitos sejam apresentados de maneira mais acessível, significativa e contextualizada. Já a possibilidade de ampliar os meios de ação e expressão favorece uma concepção mais ampla de aprendizagem, na qual os estudantes podem demonstrar o que sabem por meio de diferentes linguagens e materiais, fortalecendo sua autonomia e autoestima.

Os resultados mostram ainda que o DUA tende a fortalecer práticas docentes mais reflexivas, críticas e inovadoras, contribuindo para uma transformação gradual das culturas escolares. Quando os professores compreendem que o foco da inclusão não está no aluno, mas nas barreiras do ensino, eles passam a reconhecer que a reorganização curricular é uma responsabilidade coletiva, não individual. Assim, a adoção do DUA atua como catalisador de uma mudança paradigmática: em vez de buscar adaptar o estudante ao currículo, busca-se adaptar o currículo ao estudante. Essa lógica é defendida por Rose e Meyer (2002) desde a formulação inicial da abordagem e é reiterada por autores brasileiros como Mantoan (2015), que afirmam que a escola inclusiva precisa abandonar práticas padronizadas e acolher a singularidade dos modos de aprender (ROSE e MEYER, 2002; MANTOAN, 2015).

No conjunto, a discussão sugere que o DUA representa uma das estratégias mais consistentes para enfrentar os desafios contemporâneos da educação. Sua contribuição para a formação docente se expressa tanto no campo conceitual — ao oferecer uma fundamentação sólida para compreender a diversidade como norma — quanto no campo prático — ao disponibilizar princípios e diretrizes capazes de orientar o planejamento pedagógico em direção à equidade e à participação. Embora sua implementação ainda dependa de maior investimento em políticas públicas, tempos institucionais para planejamento coletivo e formação continuada de qualidade, os resultados analisados evidenciam que, sempre que aplicado intencionalmente, o DUA promove transformações reais na aprendizagem, no engajamento e no pertencimento

dos estudantes. Nesse sentido, ele se afirma como uma abordagem essencial para consolidar uma educação que não apenas admite a diversidade, mas a reconhece como fundamento da prática pedagógica no século XXI.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que o DUA representa uma estratégia pedagógica consistente para fortalecer a educação inclusiva, desde que acompanhado de investimento institucional, formação qualificada e condições que permitam aos docentes planejar e agir de forma intencional e inclusiva.

REFERÊNCIAS

BRANCO, A. P. S. C. et al. Currículo Flexível e o Desenho Universal na Aprendizagem – DUA: desdobramentos para a aprendizagem cooperativa. Revista da Faculdade de Educação, 2024.

MOREIRA, S.; CASTRO, R. M. O Desenho Universal para a Aprendizagem nos Espaços da Educação Infantil: Concepções e Práticas dos Professores. Revista Docent Discunt, 2025.

TRAVAIN, A. L. S.; SANTOS, S. D.; NOVAK, M. S. J. Desenho universal para a aprendizagem: uma abordagem de possibilidades na Educação Inclusiva. Momento – Diálogos em Educação, 2025.

ZERBATO, A. P.; MENDES, E. G. O desenho universal para a aprendizagem na formação de professores: da investigação às práticas inclusivas. Educação & Pesquisa, 2021.

ROSE, D. H.; MEYER, A. Teaching Every Student in the Digital Age: Universal Design for Learning. Alexandria, VA: ASCD, 2002.

CAST. Universal Design for Learning Guidelines Version 2.2. Wakefield, MA: CAST, 2018.

MOREIRA, S.; CASTRO, R. M. O Desenho Universal para a Aprendizagem nos Espaços da Educação Infantil: Concepções e Práticas dos Professores de uma Escola Municipal de São Paulo. Revista Docent Discunt, v. 6, n. 00, 2025. DOI: 10.19141/2763-5163.docentdiscunt.v6.n00.pe01656.

FLORIAN, L. (Org.). The SAGE Handbook of Special Education. 2. ed. London: SAGE, 2014.

BOOTH, T.; AINSCOW, M. Índice de inclusão: desenvolvendo a aprendizagem e a participação na escola. 3. ed. Bristol: CSIE – Centre for Studies on Inclusive Education, 2011.

BRANCO, A. P. S. C.; MARQUES, A. C.; JUSTINO, L. R. P.; CAPELLINI, V. L. M. F. Currículo Flexível e o Desenho Universal na Aprendizagem – DUA: desdobramentos para a aprendizagem cooperativa. Revista da Faculdade de Educação, v. 40, e402413, 2024. DOI: 10.30681/faed.v40i.12680.

MANTOAN, M. T. E. Inclusão escolar: o que é? por quê? como fazer? 5. ed. São Paulo: Moderna, 2015.

MITTLER, P. Educação inclusiva: contextos sociais. Porto Alegre: Artmed, 2003.

BEYER, H. O. Educação inclusiva: reflexões e práticas. Porto Alegre: Mediação, 2013.

SEBASTIÁN-HEREDERO, E. Diseño Universal para el Aprendizaje: una respuesta a la diversidad del alumnado. Revista Educación Inclusiva, v. 13, n. 1, p. 11–26, 2020.